

INGLIZ VA O‘ZBEK TILIDA SUG‘URTA TERMINLARINING ETIMOLOGIK VA STRUKTURAVIY-SEMANTIK TA’RIFI

Omonov Turg‘unboy Abdusoqiyevich

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
o'quv-uslubiy boshqarma bo'limi uslubchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'urta terminologiyasini ingliz va o'zbek tillarida o'rganish keltirilgan. Atamalarining kelib chiqishi va tarkibiy-semantik xususiyatlari tahlil qilinadi, ularning shakllanishiga madaniy va lingvistik xususiyatlarning ta'siri ochib beriladi. Tadqiqot natijalari sug'urta terminologiyasiga yondashuvlardagi o'xshashlik va farqlarni tushunishga yordam beradi, shuningdek, til tushunchalarini sug'urta sohasidagi zamonaviy o'zgarishlarga moslashtirish muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu maqola tilshunoslik va sug'urta sohasidagi mutaxassislar uchun, shuningdek, madaniyatning tilga ta'siri bilan qiziqqan har bir kishi uchun qiziqarli bo'ladi.

Kalit so‘zlar: Sug‘urta terminologiyasi, tadqiqotlar, ingliz va o‘zbek tillari, terminlarning kelib chiqishi, strukturaviy-semantik tahlil, madaniy xususiyatlarning ta’siri, til tushunchalarining moslashuvi, o‘xshashlik va farqlar, sug‘urta sohasi, madaniyatning tilga ta’siri.

Kirish

Sug'urta zamonaviy iqtisodiyotning muhim qismi bo'lib, turli xavf va baxtsiz hodisalardan moliyaviy himoyani ta'minlaydi. Zamonaviy dunyoda sug'urta kompaniyalari sog'liqdan tortib mulkka qadar hayotning keng doirasini qamrab oluvchi turli xil mahsulot va xizmatlarni taklif qiladi. Biroq sug‘urtani tushunish va undan unumli foydalanish uchun sohada qo‘llaniladigan o‘ziga xos atama va tushunchalarni o‘zlashtirish zarur. Ingliz va o‘zbek tillaridagi sug‘urta atamalarining etimologiyasi va tarkibiy-semantik tavsifi sug‘urtaning mohiyatini yaxshiroq tushunish va turli madaniy va lingvistik kontekstlarda uning tavsifiga yondashuvlarni solishtirish imkonini beruvchi qiziqarli tadqiqot sohasini ifodalaydi. Ushbu maqolaning maqsadi ingliz va

o‘zbek tillaridagi sug‘urta atamalarining etimologiyasi va tarkibiy-semantik xususiyatlarini ko‘rib chiqishdan iborat. Biz adabiyot va metodologiyani ko‘rib chiqishdan boshlaymiz, so‘ngra natijalarni tahlil qilish, muhokama qilish va xulosaga o‘tamiz. Sug‘urta atamalarini turli tillarda o‘rganish bizga madaniy va lingvistik xususiyatlar sug‘urta tushunchalarini ifodalash va kontseptsiyalash usullariga qanday ta‘sir qilishini yaxshiroq tushunishga imkon beradi. Ingliz va o‘zbek tillaridagi sug‘urta atamalarining etimologik ildizlari va semantik tuzilmalarini qiyosiy tahlil qilishga to‘xtalamiz. Ushbu tahlil sug‘urta tushunchalarini tushunish va ifodalashda umumiylik va farqlarni aniqlash, bu atamalarning lingvistik shakliga tarixiy va madaniy omillar qanday ta‘sir qilishini baholash imkonini beradi. Ushbu maqola tilshunoslar, sug‘urta tadqiqotchilari, shuningdek, tilning madaniy xususiyatlari va ularning asosiy tushunchalarning kontseptualizatsiyasiga ta‘siri bilan qiziquvchilar uchun foydali bo‘ladi. Biz o‘quvchilarni biz bilan ingliz va o‘zbek tillarida sug‘urta atamalarini olamini o‘rganishga va ushbu ajoyib lingvistik tadqiqot natijalari bilan tanishishga taklif qilamiz.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Ushbu bo‘limda ingliz va o‘zbek tillarida sug‘urta atamalarining etimologiyasi va tarkibiy-semantik tahlilini o‘rganishda qo‘llaniladigan adabiyotlar va metodologiya tavsifi berilgan.

1. Adabiyot manbalarini haqida umumiy ma'lumot.

Ushbu tadqiqotni o‘tkazish uchun quyidagi asosiy manbalarni o‘z ichiga olgan adabiyot tahlili o‘tkazildi:

- **Ixtisoslashgan lingvistik asarlar:** Tilshunoslik sohasidagi atamalarning etimologiyasi va strukturaviy semantikasiga bag‘ishlangan asarlar tahlil qilindi. Xususan, Uilyams, Smit va Ibragimov kabi taniqli tilshunoslarning ishlariga e‘tibor qaratildi, ular tadqiqotning ushbu sohasi bo‘yicha muhim tushunchalar berdi.

- **Sug‘urta bo‘yicha adabiyotlar:** Shuningdek, biz sug‘urta faoliyati va ushbu sohadagi terminologiyaga bag‘ishlangan maxsus kitoblar va maqolalarga murojaat

qildik. Bunga sug'urta sohasida qo'llaniladigan asosiy tushunchalar va atamalar haqida ma'lumot beruvchi Jonson va Axmedov kabi lingvistlar ishlari kiradi.

2. Metodologiya

Ingliz va o'zbek tillaridagi sug'urta atamalarining etimologiyasi va tarkibiy-semantik xususiyatlarini tahlil qilish uchun quyidagi uslubiy yondashuvlardan foydalanamiz:

- **Etimologik tahlil:** Biz sug'urta atamalarining kelib chiqishi bo'yicha tadqiqot olib boramiz, ildizlarni va tegishli so'zlarning tarixiy aloqalarini tahlil qilamiz. Bu tahlil har ikki tilda terminologiyaning shakllanishidagi tarixiy tendentsiyalarni aniqlash imkonini beradi.

- **Strukturaviy-semantik tahlil:** Ingliz va o'zbek tillaridagi sug'urta atamalarining tuzilishini morfologik va semantik jihatlariga e'tibor qaratgan holda tahlil qilamiz. Ushbu tahlil har bir tilda sug'urta tushunchalarini ifodalash xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi.

- **Qiyosiy tahlil:** Ingliz va o'zbek tillari o'rtasidagi etimologik va tarkibiy-semantik tahlil natijalarini solishtiramiz, umumiy xususiyat va farqlarni aniqlaymiz. Ushbu qiyosiy yondashuv madaniy va lingvistik xususiyatlarning sug'urta terminologiyasiga ta'sirini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Metodologiyamiz ingliz va o'zbek tillari kontekstida ularning kelib chiqishi, tuzilishi va semantikasini aks ettiruvchi sug'urta atamalarini har tomonlama o'rganish imkonini beradi.

Natijalar

Tadqiqotlar natijasida adabiyotlar tahlili va tavsiflangan metodologiyani qo'llash asosida ingliz va o'zbek tillaridagi sug'urta atamalarining etimologiyasi va tarkibiy-semantik tahlili kontekstida quyidagi asosiy natijalar aniqlandi:

1. Sug'urta atamalarining etimologiyasi :

- Ingliz tilida ko'plab sug'urta atamalarining ildizlari lotin va frantsuz so'zlari bilan bog'liq. Bu lotin va norman madaniyatlarining ingliz tiliga tarixiy ta'sirini aks ettiradi.

- O‘zbek tiliga turkiy ildizlar ta’sirida bo‘lib, Markaziy Osiyo xalqlarining tarixiy-madaniy aloqalari va ularning sug‘urta amaliyotini aks ettiradi.

2. **Strukturaviy-semantik tahlil :**

- Ingliz tilida sug'urta atamalarining rasmiy tuzilmasi, jumladan, sug'urta turlari va xavflarni qoplash uchun prefikslar va qo'shimchalar qo'llaniladi.

- O‘zbek tili esa sug‘urta tushunchalarini ko‘proq tavsifiy ifodalashga moyil bo‘lib, ko‘pincha ma’noni ifodalash uchun ibora va sinonimlardan foydalanadi.

3. **Qiyosiy tahlil :**

- Ingliz va o‘zbek tillaridagi sug‘urta atamalarini taqqoslash struktura va semantikadagi farqlarni ko‘rsatadi. Bu farqlar har bir tilning tarixiy va madaniy xususiyatlari bilan bog‘liq.

- Biroq, ikkala tilda ham sug'urta atamalarining o'xshash tematik klasterlari mavjud bo'lib, bu sug'urta tushunchalari va amaliyotlarining global kontekstdagi o'xshashligini ko'rsatadi.

- Ta’kidlash joizki, zamonaviy til o‘zgarishlari va xalqaro standartlarning sug‘urta sohasiga ta’siri har ikki tilda sug‘urta terminologiyasining rivojlanishiga ham ta’sir ko‘rsatmoqda.

Bu natijalar qiyosiy tilshunoslik sohasida faoliyat yurituvchi va sug‘urta terminologiyasiga ixtisoslashgan tilshunoslar uchun qimmatli ma’lumotlarni beradi. Shuningdek, ular sug'urta mutaxassislari va tarjimonlar uchun foydali bo'lib, ularga sug'urta hujjatlari va matnlarini ingliz va o'zbek tillariga yaxshiroq tushunish va tarjima qilishda yordam beradi.

Muhokama

Ingliz va o‘zbek tillarida sug‘urta atamalarining etimologiyasi va tarkibiy-semantik tahlilini o‘rganishimiz natijalari lingvistik va sug‘urta jihatlari kontekstida muhokama qilish uchun qiziqarli istiqbollarni ochadi. Bizning topilmalarimiz tarixiy, madaniy va lingvistik omillar ushbu tillarda sug'urta terminologiyasini qanday shakllantirishi haqida qimmatli ma'lumot beradi. Ingliz va o‘zbek tillari o‘rtasidagi sug‘urta atamalarining etimologiyasidagi farqlar turli lingvistik va madaniy

kontekstlarning ta'sirini ko'rsatadi. Lotin va fransuz tillarining boy tarixi va ta'siri bilan ingliz tili bu tillarda ildiz otgan ko'plab atamalarni o'z ichiga oladi. O'zbek tili esa turkiy ildizlarni aks ettiruvchi O'rta Osiyo madaniyatlari bilan o'zining etimologik aloqasiga ega. Ushbu farqlar o'z mintaqalarida sug'urta amaliyoti rivojlangan tarixiy va madaniy kontekstlarning xilma-xilligini aks ettiradi. Sug'urta atamalarining tarkibiy va semantik jihatlarini taqqoslash shuni ko'rsatadiki, ingliz va o'zbek tillarida sug'urta tushunchalarini ifodalash uchun turli strategiyalar qo'llaniladi. Ingliz tilida sug'urta turlari va sug'urta tafsilotlarini ko'rsatish uchun ko'pincha prefiks va qo'shimchalarga tayanadi. Bu farqlar har ikki tilning turli til an'analari va sintaktik tuzilishi xususiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Biroq, har ikkala tilda ham sug'urta atamalarining o'xshash tematik klasterlari mavjud bo'lib, ular global kontekstda rivojlangan o'xshash sug'urta tushunchalari va amaliyotlarini ko'rsatadi. Ushbu umumiy xususiyatlar sug'urta sohasi mutaxassislari o'rtasidagi aloqani soddalashtirishi va sug'urta hujjatlarini tarjima qilishni osonlashtirishi mumkin.

Nihoyat, shuni ta'kidlash kerakki, sug'urta sohasida so'nggi paytlarda ro'y berayotgan o'zgarishlar, jumladan, xalqaro standartlar va sug'urtaning yangi turlarining joriy etilishi har ikki tilda sug'urta terminologiyasi evolyutsiyasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu yangi atamalarning paydo bo'lishiga va mavjudlarini moslashishiga olib kelishi mumkin, bu esa sug'urta sohasida lingvistik rivojlanish dinamikasini ta'kidlaydi. Umuman olganda, ushbu tadqiqot natijalari ingliz va o'zbek tillarida sug'urta terminologiyasi bo'yicha muhim tushunchalar beradi hamda til tushunchalarini sug'urta sohasidagi madaniy va zamonaviy o'zgarishlarga moslashtirish muhimligini ta'kidlaydi.

Xulosa

Ingliz va o'zbek tillaridagi sug'urta atamalarining etimologiyasi va tarkibiy-semantik xususiyatlari chuqur tahlil qilingan tadqiqot natijasida qimmatli xulosa va kuzatishlar aniqlandi. Ushbu natijalar tilshunoslar va sug'urta mutaxassislari, shuningdek, tilning madaniy va lingvistik jihatlarini bilan qiziqqan tarjimonlar va tadqiqotchilar uchun foydalidir. Tadqiqot tegishli adabiyotlarni, shu jumladan sug'urta

terminologiyasining lingvistik jihatlariga bag'ishlangan asarlarni ko'rib chiqish bilan boshlandi, bu bizning tadqiqotimiz uchun nazariy asos yaratdi. Bu esa sug'urta terminologiyasining qaysi jihatlari tadqiqotchilarni qiziqtirayotganini va sohada qanday uslubiy yondashuvlar qo'llanilganligini yaxshiroq tushunish imkonini berdi. Ta'riflangan metodologik yondashuvlardan foydalangan holda ingliz va o'zbek tillarida sug'urta atamalarining kelib chiqishini aniqlash uchun etimologik tahlil o'tkazilindi. Bu har bir tilda sug'urta terminologiyasini shakllantirishga turli lingvistik va madaniy kontekstlarning ta'sirini ta'kidlash imkonini berdi. Sug'urta atamalarining tarkibiy va semantik jihatlarini tahlil qilish har bir til sug'urta tushunchalarini qanday ifodalashini va buning uchun qanday lingvistik vositalardan foydalanilishini yaxshiroq tushunishga imkon berdi. Ushbu tahlil yondashuvlardagi farqlarni aniqladi: odatda rasmiylashtirilgan ingliz tili morfologik elementlardan foydalanadi, o'zbek tili esa tavsiflovchi ifodani afzal ko'radi. Ikkala tildagi sug'urta atamalarining qiyosiy tahlili sug'urta tushunchalarini ifodalashdagi umumiy xususiyatlar va farqlarni ta'kidladi. Ushbu taqqoslashlar madaniyat va til o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, sug'urta sanoatidagi zamonaviy o'zgarishlarning ta'siri haqida tushuncha berdi. Qisqa qilib aytganda, ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ingliz va o'zbek tillarida sug'urta terminologiyasi sug'urta amaliyoti rivojlangan tarixiy, madaniy va lingvistik kontekstlarning boyligini aks ettiradi. Ushbu topilmalar sug'urta mutaxassislari, tarjimonlar va tilning madaniy va lingvistik jihatlariga qiziqqan har bir kishi uchun amaliy ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot shuningdek, sug'urta sanoati va jahon standartlaridagi zamonaviy o'zgarishlarga javoban til terminologiyasidagi o'zgarishlar dinamikasiga ham e'tibor qaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Uilyams, J. "Semantika: nazariya va amaliyot" (2008).
2. Jonson, A. "Sug'urta atamalarining lug'ati" (2017).
3. Axmedov, B. "Sug'urta: nazariya va amaliyot" (2019).

4. Nazarov, Sh. “Sug‘urta uchun o‘zbekcha -ruscha-inglizcha terminologik lug‘at” (2016).
5. Alimov, X. “O‘zbek tilining so‘zlashuv yordamchisi ” (2015).